

**RESULTADO CIENTÍFICO DOCTORAL APLICABLE A LA
TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA- UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
PARA EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y DE SERVICIO**

EDUC- 022

León Zuley

Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná

zuleyleon@yahoo.com

Recibido: 25- 09- 2013	Aceptado: 09- 11- 2013
-------------------------------	-------------------------------

Resumen

La transformación universitaria, como estrategia de Cambio para la Educación Universitaria Venezolana, tiene bases para llevar a cabo un proceso de transformación y modernización de las universidades nacionales, estableciendo una alternativa viable a fin de iniciar un proceso de cambio. Del mismo modo, proporciona una base para que el Consejo Nacional de Universidades estableciera un conjunto de políticas, normas y criterios para la formulación de proyectos y programas relativos a una transformación universitaria. El tipo de investigación fue participativa. El diseño fue estudio de casos. La investigación radica en el resultado científico doctoral aplicable a la transformación universitaria- una estrategia pedagógica para el proceso docente educativo productivo y de servicio, el cual tendrá como objetivo principal orientar, estructurar y organizar el proceso pedagógico profesional de los docentes, de manera que se desarrolle con éxito sus tareas, desde cualquier asignatura técnico-científica del plan de estudio. La estrategia consta de tres etapas: a) etapa de sensibilización; b) etapa de aplicación; c) la etapa de compromiso.

La investigación permitió observar que la estrategia pedagógica desarrollada, cumplió con la bases de las prácticas profesionales de los estudiantes en los diferentes contextos que enfrentan en las empresas. mejoró la comunicación educativa, de los docentes de electricidad. A través de las relaciones disciplinarias se logró enriquecer la actualización y el auto perfeccionamiento profesional, con un carácter interdisciplinario. Los docentes lograron construir un saber tecnológico- productivo e interdisciplinario al movilizar de

RESULTADO CIENTÍFICO DOCTORAL APLICABLE A LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA- UNA ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA PARA EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y DE SERVICIO

manera organizada y socializada los conocimientos, habilidades y valores aprendidos en las diferentes disciplinas.

Palabras clave: transformación universitaria, educación, estrategia pedagógica.

**SCIENTIFIC RESULT DOCTORAL APPLICABLE TO UNIVERSITY
TRANSFORMATION - A PEDAGOGICAL STRATEGY FOR THE
EDUCATIONAL, PRODUCTIVE AND SERVICE TEACHING PROCESS**

Abstract

University transformation, as a strategy of Change for Venezuelan University Education, has bases to carry out a process of transformation and modernization of national universities, establishing a viable alternative in order to initiate a process of change. In the same way, it provides a basis for the National Council of Universities to establish a set of policies, norms and criteria for the formulation of projects and programs related to a university transformation. The type of research was participatory. The design was case studies. The research is based on the scientific doctoral result applicable to university transformation - a pedagogical strategy for the productive and service educational teaching process, which will have as main objective to orient, structure and organize the professional pedagogical process of the teachers, so that their tasks are successfully developed, from any technical-scientific subject of the study plan. The strategy consists of three stages: a) sensitization stage; b) application stage; c) the commitment stage. The research allowed observing that the developed pedagogical strategy fulfilled the bases of the students' professional practices in the different contexts that they face in the companies. improved communication educational, of electricity teachers. Through the disciplinary relations it was possible to enrich the updating and the professional self-improvement, with an interdisciplinary character. The teachers managed to build a technological-productive and interdisciplinary knowledge by mobilizing in an organized and socialized way the

RESULTADO CIENTÍFICO DOCTORAL APLICABLE A LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA- UNA ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA PARA EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y DE SERVICIO

knowledge, skills and values learned in the different disciplines.

Key words: university transformation, education, pedagogical strategy.

Introducción

La formación del docente se concibe como un proceso mediador de la enseñanza del estudiante, al incorporar experiencias y situaciones profesionales relacionadas con las empresas donde se realicen las prácticas, el docente debe conocer la realidad en la que estas se realizan y comunicar este aprendizaje a los aprendices. Es importante que el docente promueva aprendizajes significativos y duraderos, consciente de la necesidad de seguir aprendiendo para la vida, y de la transferencia de lo que se aprende a las diversas situaciones profesionales que enfrentan los estudiantes en la práctica profesional. Las estrategias constituyen un sistema de acciones realizadas por el docente con una intencionalidad pedagógica clara y explícita. Es en estas estructuras de actividad, donde se hacen reales los objetivos y los contenidos. El carácter intencional de las estrategias se fundamenta en el conocimiento pedagógico.

Se construyen teniendo en cuenta el estilo de enseñanza; el tipo de estructura comunicativa, como parte de la cultura universitaria y de las relaciones interpersonales, el modo de presentar los contenidos, los objetivos y la intencionalidad educativa, la relación entre los materiales y las actividades a realizar, la relación entre la planificación del docente y la tecnología actual, el proyecto educativo institucional y el currículum, la funcionalidad práctica de los aprendizajes promovidos y la evaluación; entre otros.

En este sentido, el uso de los métodos adecuados se constituye en un momento importante dentro del proceso de formación permanente del docente, pues la estrategia para el desarrollo de la dinámica del proceso estará signada por las características del método

RESULTADO CIENTÍFICO DOCTORAL APLICABLE A LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA- UNA ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA PARA EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y DE SERVICIO

formativo productivo y de servicio.

La estrategia se concibe de manera tal que su desarrollo ocurre en tres etapas: Etapa de sensibilización, etapa de aplicación y la etapa de compromiso. Esta estrategia pedagógica se enmarca en el eje temático o nudo crítico de la transformación universitaria, el cual es la formación docente o formación permanente, y en el plan sectorial 2008-2013 de la educación superior, y las líneas estratégicas del Plan Simón Bolívar, que tiene como objetivo estratégico fortalecer las capacidades para la generación y socialización de conocimientos, con una política educativa que dicta la incorporación a los diseño curriculares de grado y post grado la investigación formativa, ligada a los contextos locales, la producción y la prestación de servicio.

Además, se suscribe en El Programa Nacional de Formación (PNF), el cual es un método de educación universitaria creado e implementado en Venezuela. Fue creado con el fin de proponer pautas, enfoques y modalidades en pensum de estudios de las carreras universitarias destinadas a la Misión Alma Mater. Plantea principalmente la solución de problemas e interacción con el entorno de colaboración comunitaria, así como el desarrollo integral y tecnológico del país. La figura la de los Programas Nacionales de Formación (PNF), se creó mediante Resolución 2.963 de fecha 13 de mayo de 2008, publicada en Gaceta Oficial 38.930 del 14 de mayo de 2008. En este sentido, los Tecnológicos y Colegios Universitarios, han iniciado el nuevo aprendizaje y desarrollo del proceso Educativo Universitario de la República Bolivariana de Venezuela, como son los Programas Nacionales de Formación (PNF), que tienen como visión y misión la transformación científico-humanístico que conciba a la educación como una formación integral y liberadora, en la cual la formación técnico- científica debe estar acompañada con una sólida formación humanista, cultural, ambiental, crítica, creadora, innovadora y sociopolítica. Donde los seres humanos no solo puedan auto desarrollarse sino que participen en el contexto de la nueva República Socialista que se quiere, enmarcada en el

RESULTADO CIENTÍFICO DOCTORAL APLICABLE A LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA- UNA ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA PARA EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y DE SERVICIO

Proyecto Nacional Simón Bolívar que es el Plan económico, político y social de la Nación.

Elementos resaltantes del Programa Nacional de Formación relacionados con esta política.

Materiales y Métodos

La Estrategia pedagógica para el proceso docente educativo productivo y de servicio se estructura y aplica, sobre la base del enfoque cualitativo de la investigación, en lo específico a través de un estudio de casos. Mediante el mismo se conformó el diseño estructural y funcional de la estrategia, revelando, como un sistema didáctico, las relaciones esenciales para el despliegue del desempeño profesional del docente del instituto universitario de tecnología. En el proceso de formación permanente de los docentes del Instituto Universitario de Tecnología, se concibe por el método formativo productivo, a desarrollar con una dinámica de autoeducación y auto perfeccionamiento en los docentes en la doble formación, es decir docentes que se forman para formar a otros . Este método permite la orientación y conducción de la dinámica del proceso de formación de los profesionales basado, en el contexto laboral-profesional; de las prácticas profesionales de los estudiantes el cual se constituye en una vía didáctica el cual se origina de la esencia de las relaciones, de lo práctico, lo cognoscitivo, lo valorativo que luego se convierte en síntesis la comunicación.

El método es utilizado por los docentes, la comunidad, la institución y la empresa dinamizada por el proceso de formación permanente del docente en el contexto laboral de la práctica profesional, a partir de los vínculos e interacciones entre ellos, encaminadas a la solución de situaciones laborales de formación profesional, que emergen de la diversidad de contextos empresariales.

Este supone no solo el reconocimiento de las contradicciones y relaciones causales que se manifiestan en la situación y se van jerarquizando, sino de su solución a través de métodos

RESULTADO CIENTÍFICO DOCTORAL APLICABLE A LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA- UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y DE SERVICIO

y estrategias personalizadas de orientación e intervención, que los propios docentes en formación permanente construyen a través de su actuación, e implican de manera integrada la necesaria vinculación que debe existir en el orden científico- metodológico, y la organización del trabajo colaborativo. El método formativo productivo se conforma de relaciones y fases que se inicia con el enfrentamiento a situaciones laborales que emergen de los objetos de trabajo tecnológicos. Estas son expresiones de las circunstancias de tipo científico- tecnológico y social- participativa, de sus contradicciones se identifica el problema profesional, dando paso a la construcción de una secuencia de procedimientos intervenidos, tecnológicos, a través de una interacción entre sujetos y de estos con el objeto de trabajo, y una transferencia de recursos cognitivos, procedimentales y actitudinales de una situación a otra.

Resultados y Discusión

En la estrategia pedagógica desarrollada para desplegar el método formativo productivo y de servicio, se aplicaron las concepciones teóricas propuestas para la formación permanente de los docentes del Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná, sobre la base de las prácticas profesionales del estudiantes en los diferentes contextos que enfrentan en las empresas del Estado Venezolano en la Especialidad de Electricidad en sus tres menciones (Electrónica, Instrumentación y control y Electrotecnia).

Se mejoró la comunicación educativa, de los docentes de electricidad, con el trabajo didáctico metodológico, y así una planificación de las prácticas profesionales más cónsona, con la realidad empresarial, tomando como contenido de las asignaturas la autoeducación, lo que promovió una transformación en la manera de actuar y de pensar de profesores y estudiantes frente a los problemas en situaciones de prácticas profesionales.

A través de las relaciones disciplinarias se logró enriquecer la actualización y el auto perfeccionamiento profesional, con un carácter interdisciplinario, propiciando integrar de

RESULTADO CIENTÍFICO DOCTORAL APLICABLE A LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA- UNA ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA PARA EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y DE SERVICIO

manera coherente y homogénea, lo productivo en todas las tipologías de clases del proceso enseñanza-aprendizaje. Los docentes realizaron una formación significativa, al lograr integrar lo pedagógico, lo investigativo y lo académico en las actividades técnicas.

Los docentes lograron construir un saber tecnológico - productivo e interdisciplinario al movilizar de manera organizada y socializada los conocimientos, habilidades y valores aprendidos en las diferentes disciplinas, para darle solución al problema profesional teniendo en cuenta la situación de las prácticas profesionales.

La construcción del saber productivo interdisciplinario se realizó conforme a la lógica de la actividad investigativa, lo que devino en lógica didáctica- metodológica para la formación permanente de los docentes.

Para la formación del docente, los aspectos tanto filosóficos-sociológico y por ende los psicológicos que dan pie a lo subjetivo y objetivo de los docentes, sintetizan en forma general didáctica metodológica, para las diferentes actividades sociales grupales.

Las técnicas de trabajo grupal que favorecen el intercambio, el conocimiento mutuo y un ambiente dialógico entre todos, que estimule la reflexión sobre sí, como vía de autoconocimiento, base para la comprensión de sus necesidades de perfeccionamiento y autoeducación del docente favoreciendo su formación permanente.

Conclusiones

Por medio de la presente investigación se pudo evidenciar los siguientes aspectos: Que mediante el intercambio de saberes se logra enriquecer aún más al estudiante. De igual forma, se pudo precisar el tipo de comunicación la cual es fortalecida con la aplicación de dinámicas de grupo. También se pudo relacionar que la lógica investigativa trae consigo una lógica metodológica la cual está basada en el constructivismo el cual permite el desarrollo a través de las palabras.

RESULTADO CIENTÍFICO DOCTORAL APLICABLE A LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA- UNA ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA PARA EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y DE SERVICIO

Agradecimiento

A las Doctoras Clara Suárez Rodríguez y María del Toro Sánchez por aceptar ser tutoras, en este camino tan importante como es la formación permanente para la vida dando las aportaciones a la ciencia, por sus orientaciones, sugerencias y el cariño y dulzura que las caracteriza.

Al Dr. Rafael Rodríguez y la Dr. Rosario León por su amistad, ayuda y consejos enriquecedores, gracias miles. A los profesores Dr. Homero Fuentes, Dra. Silvia Cruz, Dra. María Elena de Izquierdo; Dra. Miriam Estela, Dra. Eneida Matos, y el Dr. Alejandro Estrabao a todos ellos gracias por los aprendizajes y experiencias compartidas. A mis compañeros del grupo del doctorado, en especial a Martha Díaz, por su apoyo, entusiasmo y confianza en el éxito.

A los profesores del departamento de Electricidad del Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná, por su apoyo en esta investigación. A mi familia y amigos por haber tenido paciencia y alentarme hasta el final.

Referencias Bibliográficas

Addine, F. (2001). Formación permanente de profesores. Retos del SXXI .Curso pre – Evento. La Habana. Pedagogía.

Álvarez, C. (1989). Fundamentos teóricos de la dirección del proceso docente–educativo en la educación superior. Cuba, La Habana. Documentos rectores de las políticas de la educación universitaria en la República Bolivariana de Venezuela. MPPE. (2012)

Dussú, R. (2004). Estrategia didáctica para la formación científico- profesional del estudiante de Licenciatura en Psicología. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Enseñanza Superior “Manuel F Gran”,

RESULTADO CIENTÍFICO DOCTORAL APLICABLE A LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA- UNA ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA PARA EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y DE SERVICIO

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

Habermas, J. (1984). Ciencia y técnica como ideología. Madrid: Technos. León, Jorge. (2007). Diseño de una estrategia de formación permanente para los docentes de la enseñanza técnico profesional en Venezuela sustentado en un modelo pedagógico del desarrollo endógeno. V Taller Internacional Innovación Educativa – SigloXXI. Las Tunas. Cuba. ISBN:978-959-16-0551-1.

Plan Sectorial (2008–2013) de la Educación Superior, y las líneas Estratégicas del Plan Simón Bolívar. Poder Popular para la Educación Superior.(2009).

Los institutos universitarios de tecnologías pasaron a ser politécnicos desde las Políticas y estrategias para el Desarrollo de la Educación Superior en Venezuela (2001-2006). Caracas.

Programas Nacionales de Formación. (PNF). (2008). Resolución 2.963. Gaceta Oficial No 38.930. Poder Legislativo Venezolano.

Reglamento para el Personal Docente y de Investigación de los Institutos y Colegios Universitarios. 1983. Caracas, Venezuela.

Reglamento para los Institutos y Colegios Universitarios. (1974). Artículo 24. Caracas, Venezuela. Requejo, A.

(2003). Educación permanente y educación de adultos. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. Vaillant, D; Mancebo, E.

(2001). Las transformaciones en la formación del personal docente. Revista Trimestral de educación comparada de la UNESCO. “Los Formadores de Jóvenes en América Latina - Desafíos, Experiencias y Propuestas” BIE, Ginebra, Suiza.